

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КИТАЕМ И США

ТГЭУ студент факультета
Финансы и бухгалтерский
Учет **Хикматиллаев Дилмурод**
ТГЭУ преподаватель кафедры
Китайского языка **Дилшоджон Хикматов**

Аннотация: В данной статье изучаются системные факторы, влияющие на китайско-американские отношения. За период с 1839 года, когда были нормализованы двусторонние связи, эти отношения проходили через фазы недоверия, стабилизации, прорывов к более позитивной модели развития и «экономизации» стратегической повестки. В статье анализируются тенденции, которые сделали эти отношения более зрелыми и предсказуемыми, включая повышение роли многосторонних институтов и экономического сотрудничества.

Ключевые слова: экономические отношения, политические отношения, история, торговая война, инновации и технологии

США и Китай являются двумя крупнейшими экономическими державами мира. Они имеют огромные ресурсы, технологии и влияние на мировую экономику. В последние годы отношения между США и Китаем стали напряженными из-за различных проблем, таких как торговая война, кибератаки, споры по территориальным вопросам и правам человека.

Давайте для начала рассмотрим про историю Китая и США

Отношения между Китаем и США имеют долгую историю, начиная с того момента, когда первый китайский иммигрант прибыл в США в 1784 году. Однако, настоящая история связей между двумя странами началась в XIX веке, когда США стали активно торговать с Китаем.

В 1839 году началась так называемая "опиумная война" между Китаем и Великобританией, которая привела к открытию Китаем портов для

иностранных торговцев. В 1844 году США подписали с Китаем Договор о Кантоне, который открыл Китай для американских торговцев. Это привело к резкому увеличению экономических связей между двумя странами.

В начале XX века отношения между Китаем и США ухудшились из-за территориальных споров в Тихом океане. В 1900 году США присоединились к другим державам, чтобы подавить "ящеровое восстание" в Китае, которое было направлено против иностранных торговцев и миссионеров.

В 1911 году произошла китайская революция, которая привела к свержению империи и установлению республики. США признали новое правительство и начали активно поддерживать его экономически и политически.

В 1941 году США вступили во Вторую мировую войну, и Китай стал одним из их союзников в борьбе против Японии. В 1945 году США и Китай были среди стран, которые подписали Хартию ООН.

Однако, после окончания Второй мировой войны отношения между Китаем и США ухудшились. В 1949 году коммунистические силы, возглавляемые Мао Цзэдуном, победили в гражданской войне и установили Китайскую Народную Республику. США признали Тайвань как единственное законное правительство Китая, что привело к разрыву дипломатических отношений между двумя странами.

В 1972 году президент Ричард Никсон посетил Китай, что привело к установлению дипломатических отношений между двумя странами. В последующие годы Китай и США продолжили развивать экономические и культурные связи, но политические отношения оставались напряженными.

В 1989 году произошло подавление студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине, что вызвало резкую реакцию США и других западных стран. США ввели санкции против Китая, которые были частично сняты в 1991 году.

В 2001 году Китай присоединился к ВТО, что привело к увеличению его экономической мощи и влияния в мировых делах. Однако, в последние годы отношения между Китаем и США стали напряженными из-за торговой войны, политических разногласий и распространения коронавируса.

В 2020 году президент США Дональд Трамп ввел санкции против китайских компаний, в том числе Huawei и TikTok, обвиняя их в нарушении национальной безопасности. Китай ответил санкциями против американских компаний, таких как Apple и Boeing.

Кроме того, США и Китай продолжают конкурировать в области технологий, включая искусственный интеллект, квантовые вычисления и космические исследования. Обе страны также соревнуются за влияние в Азии и других регионах мира.

В целом, отношения между Китаем и США остаются одними из самых важных в мировой политике и экономике. Несмотря на различные проблемы и напряженность, обе страны продолжают сотрудничать в некоторых областях. Однако, будущее отношений между Китаем и США остается неопределенным, и мировое сообщество должно следить за развитием событий в этой важной области.

Торговая война между Китаем и США

Отношения между Китаем и США являются одними из самых важных в мировой политике и экономике. Обе страны являются крупнейшими экономическими и военными державами, их взаимодействие влияет на мировую стабильность и процветание. Однако, в последние годы отношения между Китаем и США стали напряженными, что вызывает опасения у мирового сообщества.

Торговая война между Китаем и США началась в 2018 году, когда администрация президента Дональда Трампа ввела пошлины на импорт китайских товаров. Китай ответил таким же образом, что привело к увеличению тарифов на обе стороны. Эта торговая война привела к

значительному ухудшению отношений между двумя странами и негативно повлияла на мировую экономику.

Одним из ключевых факторов, приведших к торговой войне, было неравенство в торговле между Китаем и США. США обвиняют Китай в несправедливой торговой практике, такой как нарушение интеллектуальной собственности и субсидирование экспорта. Китай, в свою очередь, обвиняет США в протекционизме и нарушении правил Всемирной торговой организации.

Политические разногласия также являются одним из факторов, влияющих на отношения между Китаем и США. США выражают обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в Китае, включая преследование уйгуров и подавление демократических свобод в Гонконге. Китай, в свою очередь, критикует США за вмешательство в его внутренние дела и поддержку тайваньской независимости.

Кроме того, распространение коронавируса также усугубило отношения между Китаем и США. Администрация Трампа обвиняла Китай в неадекватном реагировании на пандемию и скрывании информации о ее распространении. Китай, в свою очередь, отрицает эти обвинения и обвиняет США в политизации пандемии.

Несмотря на напряженность между двумя странами, Китай и США продолжают сотрудничать в таких областях, как наука, космос, экология и борьба с терроризмом. Например, китайско-американское сотрудничество в области космических исследований привело к созданию Международной космической станции. Китай и США также сотрудничают в борьбе с изменением климата и охране окружающей среды.

Однако, перспективы будущего сотрудничества и конкуренции между Китаем и США остаются неопределенными. Торговая война и политические разногласия могут продолжаться, что приведет к дальнейшему ухудшению отношений между двумя странами. Кроме того, конкуренция между Китаем

и США в области технологий и экономики может усилиться, что может привести к геополитическим изменениям в мировом порядке.

В целом, отношения между Китаем и США являются сложными и многогранными. Несмотря на напряженность между двумя странами, они продолжают сотрудничать в некоторых областях. Однако, будущее сотрудничества и конкуренции между Китаем и США остается неопределенным.

Экономические отношения

Китай и США начали активно торговать друг с другом в середине XIX века, когда США подписали Договор о Кантоне с Китаем. С тех пор торговля между двумя странами продолжала расти, и сейчас Китай является крупнейшим торговым партнером США.

Однако, экономические отношения между Китаем и США не всегда были гладкими. В 1989 году США ввели санкции против Китая после подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. В последние годы отношения между двумя странами стали еще более напряженными из-за торговой войны, политических разногласий и распространения коронавируса.

Инвестиции между Китаем и США

Инвестиции между Китаем и США также являются значительными. Китай является крупнейшим держателем американских государственных облигаций, а США является крупнейшим иностранным инвестором в Китае.

Китай привлекает значительные инвестиции из США в области производства, технологий и финансов. Некоторые из крупнейших американских компаний, таких как Apple, Boeing, General Electric и Coca-Cola, имеют значительное присутствие на китайском рынке.

Но к сожалению, в последние годы США начали ограничивать инвестиции из Китая в некоторые отрасли, такие как технологии и

инфраструктура, обвиняя Китай в краже интеллектуальной собственности и нарушении правил конкуренции.

***Инновации и технологии**

Китай и США являются лидерами в области инноваций и технологий. Обе страны инвестируют значительные средства в научные исследования и разработки новых технологий.

Китай является лидером в области искусственного интеллекта и квантовых вычислений. В последние годы Китай стал крупнейшим производителем электромобилей в мире.

США является лидером в области разработки программного обеспечения, биотехнологий и космических исследований. Некоторые из крупнейших технологических компаний в мире, такие как Google, Apple и Microsoft, имеют свое происхождение в США.

Политические отношения

***Торговля**

Торговля является одним из наиболее спорных вопросов в отношениях между Китаем и США. США обвиняет Китай в недобросовестной торговле, такой как нарушение интеллектуальной собственности и субсидирование своих компаний. В ответ Китай обвиняет США в защите своих производителей и введении антидемпинговых пошлин на китайские товары.

В 2018 году США ввели тарифы на импорт китайских товаров на сумму 250 миллиардов долларов. В ответ Китай также ввела тарифы на импорт американских товаров. Это привело к ухудшению экономических отношений между двумя странами.

***дефицит торговли**

Один из основных вопросов, связанных с отношениями между Китаем и США, - это дефицит в торговле между двумя странами. США имеют значительный торговый дефицит с Китаем, что означает, что они импортируют больше товаров из Китая, чем экспортируют в эту страну. Это

стало одной из главных причин, по которым США ввели тарифы на импорт китайских товаров.

Китай и США продолжают вести переговоры о снижении дефицита в торговле. Китай обещал увеличить импорт товаров из США, а также открыть свой рынок для американских компаний. Однако, эти переговоры не привели к конкретным результатам, и тарифные войны продолжаются.

Дефицит в торговле между Китаем и США имеет значительные последствия для обеих стран и мировой экономики в целом. Он может привести к ухудшению экономических отношений между Китаем и США, а также к ухудшению мировой торговли и росту цен на товары. Поэтому важно, чтобы две страны продолжали работать над уменьшением дефицита в торговле и достигли соглашения, которое будет выгодно для обеих сторон.

***Права человека**

Права человека являются еще одним спорным вопросом в отношениях между Китаем и США. США обвиняют Китай в нарушении прав человека, таких как свобода слова, вероисповедания и собраний. Китай отрицает эти обвинения и утверждает, что он защищает права человека в соответствии с китайской конституцией.

В 2019 году США приняли закон о защите прав человека в Гонконге, который предоставляет особый статус этому региону и предоставляет его жителям дополнительные права и свободы. Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела и угрозе национальной безопасности.

***Кибербезопасность**

Кибербезопасность является еще одним важным вопросом в отношениях между Китаем и США. США обвиняют Китай в кибершпионаже и краже интеллектуальной собственности. Китай отрицает эти обвинения и утверждает, что он защищает свои национальные интересы.

В 2015 году США и Китай достигли соглашения о кибербезопасности, которое запрещает кибершпионаж в коммерческих целях. Однако, США продолжают обвинять Китай в нарушении этого соглашения.

***Территориальные споры**

Территориальные споры являются еще одним важным вопросом в отношениях между Китаем и США. Китай утверждает свои права на Южно-Китайское море, которое также претендуют на Филиппины, Вьетнам, Малайзия и другие страны. США поддерживают права этих стран и проводят свои военные операции в регионе.

Китай также считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых попыток его независимости. США поддерживают Тайвань и предоставляют ему военную помощь.

***Сотрудничество между Китаем и США**

Несмотря на политические разногласия, Китай и США продолжают сотрудничать в некоторых областях, таких как борьба с изменением климата и противодействие международному терроризму. В 2014 году Китай и США достигли соглашения о снижении выбросов парниковых газов, что является важным шагом в борьбе с изменением климата. Они также сотрудничают в борьбе с международным терроризмом, таким как борьба с ИГИЛ.

***заключение**

Отношения между США и Китаем являются одними из самых важных в мировой политике и экономике. Однако последние годы отношения между двумя странами стали напряженными из-за различных проблем, таких как торговые войны, кибератаки, споры по территориальным вопросам и правам человека. Несмотря на это, США и Китай продолжают иметь экономические и политические отношения, которые имеют огромное значение для мировой экономики и политики. Важно найти баланс между сотрудничеством и конкуренцией, чтобы обеспечить стабильное развитие мировой экономики и международной политики.

Литература

* <https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/articles-by-author?id=792>

* https://ru.wikipedia.org/wiki/Американо-китайские_отношения

* https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/271006/1/binlyan_Journal2021_2_vfinal.pdf